

АНИҚ ФАНЛАРИ ЎРГАНИШДА ҚЎШИМЧА МАНБАЛАР АҲАМИЯТИ

Усмонов Абдукаххор, Тўхтасинов Шохрух (талаба)

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

АННОТАЦИЯ

Мақолада аниқ фанларни ўрганишда зарур бўлган кўникмалар, манбалар турлари ва уларнинг аҳамияти тўғрисида маълумот берилган. Айниқса, ахборот технологиялари, хорижий тиллар ва бошқа аниқ фанлар билан биргаликда ўқув материални ўзлаштириш кенгрок доирада бўлиши ва тушуниш даражасини ортишига ҳизмат қилиниши кўрсатилган.

Калит сўзлар: таълим, манба, тармоқ, тушуниш.

АННОТАЦИЯ

В статье представлена информация о навыках, необходимых при изучении естественных наук, видах источников и их важности. В частности, в сочетании с информационными технологиями, иностранными языками и другими специфическими дисциплинами показано, что усвоение учебного материала будет более широким и послужит повышению уровня понимания.

Ключевые слова: образование, ресурс, сеть, понимание.

ABSTRACT

The article provides information about the skills required in the study of natural sciences, the types of sources and their importance. In particular, in combination with information technology, foreign languages and other specific disciplines, it is shown that the assimilation of educational material will be broader and will serve to increase the level of understanding.

Key words: education, resource, network, understanding.

Хар қандай жамиятнинг келажагини белгиловчи омил - ёш авлодни тарбиялаш, уларда жамият ва миллат учун маъсулиятни маъсулиятли бўлиши, миллий кадриятларни тушунадиган ва сақлайдиган авлод сифатида шакллантиришдир. Мана ш натижага эришиш йўлида жуда катта ишлар бажарилмоқда.

Замоннинг риводланиши ва янги талаблар белгиланиши ўз навбатида шу ёшдаги авлодга таълим беришни ташкил этиш учун мос равишдаги жараённи амалга оширишни талаб қилади. Улар қаторига кенг дунёқарашли бўлиши, мулоқот қилиш, эркин фикрлаш, миллий кадриятларни кадрлаш, миллатаро тотувликни ривожлантириш, бошқа маданият вакиллари билан тўғри муносабатда бўлишни биладиган, ўзининг тарихи ва адабиетини талқин қила оладиган, бадиий мерос билан танишган бўлиши каби кўникма шаклланиши жуда муҳим [1,2].

Аниқ фанлардан математика фанидан яхши даражада билиши кейинчалик ижобий таъсирини кўрсатади, яъни миқдорий маҳолаш, ҳисоблашнинг аниқ бажарилиши, амалларни ҳисоблашда, умумий фаолиятни олиб боришда катта ёрдам

беради. Натижада тезкор фикрлаш, муаммонинг аниқ ечимини осонроқ топиш, баҳолаш кўникмаси шаклланади.

Бадий асар яқиндан таниш бўлиши, улардаги воқеа ва ходисаларни талқин қила олиш, албатта, фикрлаш, нутқий ривожланиш, ўзининг фикрини чиройли ва равон етказиш учун таянч вазифасини белгилаб беради. Бу каби кўникма яхши хотирага эга бўлиш кўникмаси пайдо бўлиши ва ривожланиши учун асос бўлиши мумкин.

Табиат қонунлари ва ходисалар содир бўлиш жараенини тўғри талқин этиши, уларнинг пайдо бўлиш сабаблари ва оқибатлари ҳақида маълумотга эга бўлиш йўлида ёрдам беради. Бошқа маълумотлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда таҳлилни амалга оширишга имкон яратилади [3].

Жамият ҳаёти учун бошқа соҳалар (қишлоқ хўжалиги, қурилиш, экология, саноат) да фаолият олиб учун мутахассисларнинг тарбиялаш бошланғич қадам сифатида баҳоланишига асос яратилиш олиб келади. Қишлоқ хўжалик ўсимликларни етиштириш жараени билан яқиндан танишишга қизиқиш пайдо бўлади [4].

Хорижий тиллар, шу қаторда рус тилини доимий равишда ўрганиб бориши, уларда нашр этилган асарлар билан яқинлаш танишиш асосида бошқа маданият билан танишиш йўлга қўйилиши, миллатлараро тотувлик ғоясини тушуниши, бошқа миллатлар қадриятлари хурмат қилишга ўрганади.

Бошқа тилларда қийинчиликсиз мулоқот қилиш даражасига эришганда ўзининг Ватани, унинг бадий мероси ва қадриятлари бошқа миллат вакиллари олдида тўла намоён қилиш мумкин бўлади. Улар билан маълумот алмашиш жараенини йўлга қўйилиши учун кўприк яратишга имкон пайдо бўлишига шароитла яратилади.

Ахборот технологияларнинг имкониятларини ҳам таълим жараёнида кенг қўллаш натижасида ёш авлоднинг тезкор муаммонинг ечимини топиш, унинг амалга ошириш жараёнини тасаввур қилиш қобилиятини ривожлантирамыз. Сўнг, манбалар билан ишлаш, уларда келтирилган ўқув контентини англаш орқали дунёқарашни кенгайтиришга эришамиз.

Таклиф этилган таҳлил этиш усули юқорида қайд этилган барча ёндашувларни ўз ичига олади. Умумий тушунчани шакллантириш, уни бошқа фанлар кесимида

тахлили амалга ошириш кўникмасига эга мутахассисларни тайёрлаш масаласига ижобий туртки амалга оширишга имкон берадиган омил сифатида қаралади.

1-расм. Тушунчаларнинг ўзаро боғланган шаклда таҳлили схемаси

Инсоният яшаши учун зарур бўлган соҳалар бўйича (қишлоқ хўжалиги) тушунчаларни кенгрок ўрганиш жуда муҳим. Уларнинг ривожланиши учун шароит ва етиштириш технологияси ўрганиш самара беради [4].

Хорижий тиллардаги манбалар ишлаш жараёнида бошқа тиллардаги манбалар ишлаш кўникмаси шаклланишига олиб келади [1].

Муаммоли маъруза шаклини ишлатишда талабадан фикрлаш даражаси муҳим. Ўқув контентни кенгрок хажмда ўрганиш ва танишиш янги мутахассисларда билим олиш жараени, контентини ўрганиш ва ўзлаштириш, умумий тушунчани шакллантириш ва тескари алоқани яратиш даврида янги билимлар пайдо бўлиши олиб келади [1,3].

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш керакки, келажак ёш авлодни тарбиялаш жараенида уларда кенг доирада фикрлаш, ўзининг мустақил тушунчаси бўлиши ва шакллантиришга эътибор қаратиш жуда ҳам муҳим.

Адабиётлар

1. Кирйигитов Б., Мадаминов З. Инглиз тилини ўрганишда мультимедияли дастурий воситалар қўлланилиши. / “Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш маммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани мутериаллари. Андижон. 2017. 2 қисм. 289-290-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Каршибаев А. Аспекты и анализ процесса подготовки специалистов – основа будущего. //Вопросы науки и образования.-2020.-№7.-С.77-80.

3. Кирйигитов Б., Носирова М. Значение межпредметной связи для повышения усвоения учебного материала/“Modern informatics and its teaching methods (MITM2020)” Materials of the International Online distance Conference. Andijan, 2020. 294-296-бетлар.

4. Кодиров Р. Влияние норм подкормки и орошения озимой пшеницы сортов “Дурдона” и “Асп” на урожайность зерна и соломы// Мелиорация и водное хозяйство. – 2019. -№4. – С.29-30.